

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO
Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação
Social
16 e 17 de abril de 2026

MICRÓBIOS AQUI, MICRÓBIOS ALI!: UMA EXPERIÊNCIA DE ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA COM ENFOQUE INVESTIGATIVO NOS ANOS INICIAIS

Fernanda Inês Henz¹

¹Pós-graduação Stricto Sensu Mestrado em Ensino – Universidade do Vale do Taquari,
fihenz@universo.univates.br

DOI:10.5281/zenodo.20112925

Resumo

O estudo problematiza o ensino de Ciências nos anos iniciais, considerando a necessidade de superar práticas centradas na memorização e promover a alfabetização científica dos estudantes. Nesse contexto, tem como objetivo analisar as contribuições de práticas investigativas, na perspectiva Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA), para a compreensão dos microrganismos e dos hábitos de higiene por estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental. Trata-se de um relato de experiência de natureza qualitativa, desenvolvido em uma escola pública do município de Teutônia/RS, a partir do projeto “Micróbios aqui, micróbios ali!”. A proposta organizou-se por meio de uma sequência investigativa que envolveu problematização, levantamento de hipóteses, experimentação e análise de resultados, com articulação entre conhecimentos científicos e o cotidiano dos estudantes. Os resultados indicam a ampliação das concepções iniciais sobre microrganismos, anteriormente associadas apenas a doenças, bem como o desenvolvimento de habilidades investigativas, expresso na formulação de questionamentos, na construção de explicações e na mobilização de conhecimentos em diferentes contextos. Observou-se também maior compreensão dos hábitos de higiene e sua relação com a prevenção de doenças, além da aproximação entre ciência e práticas sociais. Conclui-se que a articulação entre CTSA, ensino por investigação e alfabetização científica favorece a construção de aprendizagens significativas e contribui para a formação de estudantes críticos, capazes de interpretar, questionar e atuar de forma consciente no mundo em que vivem.

Palavras-Chaves: Alfabetização científica; Ensino de Ciências; CTSA; Ensino por investigação; Anos iniciais.

1. INTRODUÇÃO.

Refletir sobre o ensino de Ciências na educação básica implica problematizar os sentidos atribuídos a essa área do conhecimento no contexto escolar. Diante disso, cabe questionar: como a ciência tem sido apresentada aos estudantes? O que temos ensinado de fato nas aulas de Ciências, conteúdos disciplinares fragmentados ou modos de perceber, interpretar e atuar no mundo? Essas perguntas nos levam a repensar o lugar da ciência na escola e a importância de um ensino que vá além da transmissão de informações, contribuindo para a vida dos estudantes.

Ensinar ciências conforme Sasseron (2015, p. 52) bem expõe,

Implica oportunizar o contato com um corpo de conhecimentos que integra uma maneira de construir entendimento sobre o mundo, os fenômenos naturais e os impactos destes em nossas vidas. Implica, portanto, não apenas reconhecer os termos e os conceitos canônicos das ciências de modo a poder aplicá-los em situações atuais, pois o componente da obsolescência integra a própria ciência e o modo como dela e de seus conhecimentos nos apropriamos. Conhecer as ciências tem, portanto, um alto grau de comprometimento com a percepção de que o mundo está em constante modificação, sendo importante e necessária a permanente busca por construir entendimento acerca de novas formas de conceber os fenômenos naturais e os impactos que estes têm sobre nossa vida.

Um aluno alfabetizado cientificamente aprende a pensar com base em evidências, questionar informações e tomar decisões de forma crítica. Ele não aceita qualquer coisa como verdade e entende a importância de agir com responsabilidade no dia a dia, no cuidado com o meio ambiente, no consumo consciente, em sua vida pessoal, profissional e social. Alfabetizar cientificamente vai além de ensinar conceitos, envolve fazer o aluno escutar, pensar, investigar e participar ativamente da sociedade (SASSERON, 2015; SASSERON; CARVALHO, 2011). Muitas vezes, os estudantes chegam à escola com ideias prontas e fixas, por isso, é necessário provocar mudanças, mostrando que a ciência não trabalha com verdades absolutas, mas com conhecimentos que podem ser revistos e atualizados. Ensinar ciências implica incentivar a curiosidade mostrando que são as perguntas que movem o conhecimento.

Em diálogo com essa perspectiva, o ensino por investigação (CARVALHO, 2014) se apresenta como uma abordagem que valoriza a problematização, a formulação de hipóteses, a experimentação e a análise de resultados, possibilitando que os estudantes participem ativamente da construção do conhecimento científico. Como destaca Carvalho (2014), a proposição de problemas constitui elemento central desse processo, ao deslocar o foco da transmissão de conteúdos para a construção do conhecimento pelos estudantes, o que exige a mediação do professor na orientação das reflexões e na sistematização das aprendizagens.

A necessidade de discutir conhecimento científico é de extrema relevância, visto que estamos inseridos em um mundo de inúmeras conexões e abundantes formas de informações. A ciência, nesse cenário, não é compreendida como um conhecimento neutro e acabado, mas como uma construção humana, histórica e socialmente situada, o que reforça a importância de sua problematização no espaço escolar.

Nessa direção, a abordagem Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA) amplia a compreensão do ensino de Ciências ao articular o conhecimento científico às práticas sociais e ao cotidiano dos estudantes. Segundo Lorenzetti (2023, p. 1-2), “o conhecimento científico está presente em diversas áreas do cotidiano como na alimentação, saúde, tecnologia, meio ambiente e, até mesmo, na cultura”, o que evidencia a necessidade de um ensino que favoreça a formação de sujeitos críticos, capazes de tomar decisões informadas e compreender as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. A escola, por sua vez, assume um papel fundamental ao promover reflexões sobre o conhecimento científico e tecnológico e suas implicações sociais, considerando que tais saberes estão presentes no cotidiano dos estudantes e se relacionam com questões vivenciadas na comunidade (LORENZETTI, 2023).

Em consonância, autores como Sasseron e Carvalho (2011) e Lorenzetti e Delizoicov (2001) ressaltam a importância da alfabetização científica desde os anos iniciais, ao possibilitar a compreensão do meio em que os estudantes estão inseridos e a ampliação de sua visão de mundo. A partir desses pressupostos, Sasseron e Carvalho (2011) propõem três eixos estruturantes da alfabetização científica, considerados fundamentais para orientar o planejamento de práticas pedagógicas. O primeiro eixo refere-se à compreensão de conceitos e conhecimentos científicos básicos, o segundo envolve a compreensão da natureza da ciência e o terceiro diz respeito às relações entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. A articulação desses eixos no contexto escolar contribui para o desenvolvimento inicial da alfabetização científica, ao favorecer a análise de problemas relacionados à realidade dos estudantes e a compreensão dos fenômenos naturais em sua relação com a sociedade (SASSERON; CARVALHO, 2011).

No contexto deste estudo, adotou-se a abordagem investigativa a partir da perspectiva CTSA, ao relacionar o estudo dos microrganismos aos hábitos de higiene, à prevenção de doenças e às práticas cotidianas dos estudantes, por meio de situações que envolveram problematização, levantamento de hipóteses e experimentação. Essa proposta permitiu compreender a ciência como parte do cotidiano, vinculada a escolhas, atitudes conscientes e ao desenvolvimento do pensamento crítico e criativo.

O projeto “Micróbios aqui, micróbios ali!” surgiu da necessidade de trabalhar hábitos básicos de higiene com estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental, a partir da constatação de que muitos não compreendiam sua importância para a saúde. Observou-se, por exemplo, que nem todos reconheciam a necessidade do banho diário ou da escovação dos dentes, tampouco associavam essas práticas à prevenção de doenças causadas por microrganismos.

Desenvolvido em uma escola pública do município de Teutônia/RS, o projeto promoveu a alfabetização científica por meio do estudo dos microrganismos, com ênfase na relação entre higiene e saúde. As atividades possibilitaram que os estudantes identificassem, em situações do cotidiano, como a falta de cuidados, como não lavar as mãos ou não manter a higiene corporal, pode favorecer o surgimento de doenças. Diante disso, o estudo analisa as contribuições do ensino de Ciências, com base em práticas investigativas na perspectiva CTSA, para a alfabetização científica e para a compreensão dos hábitos de higiene por estudantes dos anos iniciais.

2. METODOLOGIA.

O estudo caracteriza-se como um relato de experiência de natureza qualitativa, desenvolvido com uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental da rede pública municipal de Teutônia/RS, no terceiro trimestre letivo de 2025, composta por 24 alunos. Trata-se de um relato voltado à descrição e análise das práticas pedagógicas desenvolvidas e de seus efeitos no processo de aprendizagem dos estudantes. A proposta didática foi organizada a partir de uma sequência investigativa sobre microrganismos, fundamentada na alfabetização científica e no ensino por investigação.

No que se refere à implementação da proposta, esta foi conduzida pela professora da turma, que também realizou os registros e acompanhou o desenvolvimento das atividades. As ações pedagógicas foram organizadas a partir de situações do cotidiano dos estudantes, como a presença de microrganismos nas mãos, nos alimentos e no ambiente, com ênfase na relação entre hábitos de higiene e prevenção de doenças, favorecendo a problematização e a construção de explicações pelas crianças.

A sequência foi estruturada de forma progressiva, articulando momentos de problematização, experimentação, observação e sistematização, com incentivo ao levantamento e teste de hipóteses, contemplando as habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 2º ano do Ensino Fundamental, especialmente: (EF02CI01) identificar características de seres vivos e não vivos; (EF02CI02) comparar características de seres vivos e elementos não vivos; (EF02CI03) identificar hábitos de higiene e cuidados com

o corpo relacionados à manutenção da saúde; e (EF02CI04) reconhecer a importância da higiene e dos cuidados com o corpo para a prevenção de doenças.

As atividades foram organizadas em momentos investigativos e experimentais. Inicialmente, propuseram-se situações de problematização com levantamento de hipóteses, a partir da observação de imagens de microrganismos (site ARTIS – Micropia) e da discussão sobre sua presença no cotidiano. Em seguida, realizaram-se experiências voltadas à compreensão da ação dos microrganismos e da importância da higiene, como a simulação da presença de microrganismos nas mãos com luz negra e a experiência com orégano e detergente (“dedo mágico”), demonstrando a ação do sabão na remoção de sujeiras. Também foram desenvolvidas atividades de observação do crescimento de fungos em alimentos, com uso de lupas e microscópio, além de experiências relacionadas à fermentação (balão com fermento) e à decomposição de resíduos orgânicos. Essas atividades foram articuladas a discussões sobre hábitos de higiene, doenças, vacinação e cuidados com o corpo, incluindo a interação com profissional da área da saúde e a cultura de bactérias por meio da produção de kefir.

Os registros foram realizados de forma coletiva e individual, por meio de escrita, desenhos e socialização oral, buscando contemplar diferentes formas de expressão dos estudantes. A análise dos dados ocorreu de forma descritiva e interpretativa, considerando as hipóteses elaboradas pelas crianças, as explicações apresentadas, a capacidade de relacionar microrganismos aos hábitos de higiene e à prevenção de doenças, bem como as transformações observadas ao longo das atividades, em diálogo com os pressupostos da alfabetização científica. Assim, buscou-se identificar indícios de desenvolvimento da alfabetização científica e da compreensão dos hábitos de higiene relacionados à saúde.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES.

Os achados da pesquisa, mostram que a aproximação entre o ensino de Ciências e situações do cotidiano, na perspectiva CTSA, contribuiu para ampliar o envolvimento dos estudantes e a atribuição de sentido às aprendizagens, especialmente nas discussões relacionadas à saúde, aos hábitos de higiene e à presença de microrganismos.

No início do processo, as hipóteses levantadas revelaram compreensões parciais e, em alguns casos, concepções restritas acerca dos microrganismos, frequentemente associados apenas a doenças, como observado em falas recorrentes na turma: “Micróbio faz a gente ficar doente”, “Microrganismo a gente não enxerga, é invisível, só vemos com microscópio” e “Eles estão dentro do nosso corpo, mas a gente não consegue ver”. Também surgiram

indagações como: “Por que tem micróbio na nossa mão se ela parece limpa?” e “O micróbio nasce sozinho ou alguém coloca ele ali?”. Com o desenvolvimento das atividades investigativas, verificou-se a ampliação dessas concepções, sobretudo nas experiências com fungos, fermentação e decomposição. Os estudantes passaram a reconhecer a diversidade e as funções dos microrganismos, o que se expressa em falas como: “Descobri que tem micróbios do bem”, “Tem microrganismo que a gente come” e “Alguns cogumelos e queijo gorgonzola são exemplos de microrganismos comestíveis”. Durante a investigação, novas questões foram levantadas, como na afirmação: “Não acredito que tem bactérias no iogurte”, ao se referirem ao kefir, além de problematizações como: “Se colocar na geladeira, o micróbio morre?”. Esse deslocamento indica a reelaboração das ideias iniciais a partir das evidências observadas em experimentos e pesquisas realizadas.

Cabe ponderar ainda que tais entendimentos estão alinhados ao ensino por investigação, ao envolver levantamento de hipóteses, confronto de ideias e construção de explicações, conforme discutido por Sasseron e Carvalho (2011). A afirmação de um estudante — “Então nem todo micróbio faz mal, depende de como ele é” — sintetiza esse movimento de generalização e refinamento conceitual.

A mobilização de práticas como observação, registro e comparação indica a incorporação de procedimentos do fazer científico, favorecendo o desenvolvimento de habilidades investigativas no contexto escolar. Esse aspecto reforça o eixo da compreensão da natureza da ciência, proposto por Sasseron e Carvalho (2011), sem restringir a aprendizagem à memorização de conceitos. Além disso, houve superação da visão de ciência associada exclusivamente ao laboratório e ao estereótipo do cientista com jaleco cercado por líquidos coloridos e experimentos que explodem, uma vez que as investigações ocorreram em diferentes espaços da escola e partiram de situações próximas à realidade dos estudantes promovendo conexões entre várias áreas do conhecimento.

Vale relatar o interesse de algumas crianças em retomar as experiências em outros contextos, especialmente no ambiente familiar, compartilhando com seus responsáveis as aprendizagens construídas em sala de aula. Destaca-se que tais experiências foram reproduzidas com materiais de fácil acesso, como orégano e detergente, possibilitando sua realização também no ambiente doméstico, além da observação do desenvolvimento de fungos em pães e frutas. Chamou a atenção o caso de uma estudante que, no Dia do Brinquedo, levou um prato com orégano para a escola, explicando a experiência e conscientizando alunos de outra turma do 1º ano no pátio.

No que se refere à relação entre ciência e saúde, observou-se avanço na compreensão dos hábitos de higiene como forma de prevenção de doenças, especialmente em relação ao banho, à escovação dos dentes e à lavagem das mãos — práticas que, inicialmente, não eram plenamente reconhecidas como necessárias. Essa mudança indica a articulação entre conhecimento científico e tomada de decisão no cotidiano, dialogando com a perspectiva CTSA (LORENZETTI, 2023; SASSERON; CARVALHO, 2011).

Desse modo, ações como lavar as mãos antes das refeições e após o uso do banheiro passaram a ser realizadas de forma mais consciente. Também evidenciou-se a ampliação do entendimento sobre práticas relacionadas ao ambiente e à saúde, como o descarte de resíduos orgânicos e sua utilização na horta doméstica, aspecto que se expressa na fala de uma estudante: “Precisei insistir com meu pai para fazer uma horta”. Tal manifestação revela a transposição do conhecimento construído em sala para o contexto familiar, com integração entre ciência, saúde e sustentabilidade, bem como a capacidade das crianças influenciarem práticas em seu meio social. Nesse movimento, surgiram novos questionamentos que ampliam a relação entre ciência e ambiente, como: “Os micróbios ajudam as plantas a crescer?”.

Ainda no campo da saúde, as discussões que envolveram a compreensão sobre doenças e vacinação, realizadas com a participação de uma agente de saúde, também se mostraram significativas, expressas em desenhos e registros escritos dos estudantes, como: “A vacina ajuda o corpo a não ficar muito doente” e “Se não tomar vacina, a gente pode pegar doença mais fácil”.

Os achados indicam a articulação entre conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais, na medida em que os estudantes passaram a relacionar os conteúdos trabalhados a práticas cotidianas, em consonância com as orientações da Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018). Em conjunto, os resultados apresentam indícios do desenvolvimento da alfabetização científica, ao envolver não apenas a compreensão de conceitos, mas também a capacidade de interpretar fenômenos, questionar explicações e orientar ações no cotidiano, de acordo com o proposto por Sasseron e Carvalho (2011).

É importante salientar que, ao longo de todo o projeto, a mediação docente mostrou-se central na condução do processo investigativo, ao propor situações-problema, estimular a argumentação, incentivar os estudantes a buscar respostas para suas próprias perguntas e valorizar o erro como parte da aprendizagem. Como Carvalho (2014, p. 2) aponta: “o professor passa a tarefa de raciocinar para o aluno, e sua ação não é mais a de expor, mas de orientar e encaminhar as reflexões dos estudantes na construção do novo conhecimento”.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Conclui-se que a alfabetização científica possibilita aos estudantes refletir sobre o conhecimento, fazer escolhas mais conscientes, argumentar e questionar, ao reconhecer sua aplicação em diferentes dimensões da vida, como saúde, tecnologia, meio ambiente e cidadania, em consonância com a perspectiva CTSA. Trata-se de um processo que articula saberes e práticas, contribuindo para a formação de sujeitos capazes de compreender e intervir em sua realidade, especialmente nos anos iniciais, em que pode ser desenvolvido de forma integrada a diferentes áreas do conhecimento, potencializando aprendizagens mais significativas.

Conforme evidenciado ao longo do projeto “Micróbios aqui, micróbios ali!”, aprender Ciências não se reduz à memorização para avaliações, mas envolve o desenvolvimento do pensamento crítico, da capacidade de investigar e problematizar o conhecimento, especialmente em um cenário marcado pela circulação de informações e desinformações. Torna-se fundamental que o estudante construa conhecimentos que façam sentido e que o auxiliem a compreender o mundo em constante transformação.

Por fim, a experiência aponta que a articulação entre CTSA, ensino por investigação e alfabetização científica potencializa a construção de conhecimentos com maior significado no contexto escolar. Embora os resultados se refiram a um contexto específico, indicam possibilidades que podem ser exploradas em diferentes realidades, reforçando a importância de novas investigações nesse campo. Diante disso, reafirma-se que não existe um roteiro único para trabalhar a alfabetização científica; ao contrário, há múltiplas possibilidades que podem favorecer o despertar da curiosidade e de uma postura investigativa ao longo da vida. A vivência apresentada neste relato pode ser compreendida como uma entre diversas potencialidades de trabalho no ensino de Ciências.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Ministério da Educação, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/> Acesso em: 25 mar. 2026.

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. Ensino de Ciências por investigação: condições para implementação em sala de aula. In: CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (org.). **Ensino de Ciências por investigação: condições para implementação em sala de aula**. São Paulo: Cengage Learning, 2014. p. 1-20.

LORENZETTI, Leonir. **Promovendo a Alfabetização Científica e Tecnológica no contexto escolar**. Educação por Escrito, Porto Alegre, v. 14, n. 1, p. 1-14, 2023. DOI: <https://doi.org/10.15448/2179-8435.2023.1.45045>.

LORENZETTI, Leonir; DELIZOICOV, Demétrio. Alfabetização científica no contexto das séries iniciais. **Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências**, Belo Horizonte, v. 3, n. 3, p. 37-50, jun. 2001.

SASSERON, Lúcia Helena. Alfabetização científica, ensino por investigação e argumentação: relações entre ciências da natureza e escola. **Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 17, n. esp., p. 49-67, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-2117201517s04>. Acesso em: 25 mar. 2026.

SASSERON, Lúcia Helena; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. Alfabetização científica: uma revisão bibliográfica. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 16, n. 1, p. 59-77, 2011.